

A construção de objeto duplo e as influências do
substrato no português afrobrasileiro (e africano)
*The double object construction and substrate influence in
Afro-Brazilian (and African) Portuguese*

Alan Norman Baxter

Universidade Federal da Bahia, Brasil
alan.baxter@ufba.br

Camila Ferreira de Mello

Universidade Federal da Bahia, Brasil
milamello08@gmail.com

Natali Gomes de Almeida Santana

Universidade Federal da Bahia, Brasil
natalisantana@live.com

Abstract: At the end of the 20th century, the double object construction (DOC) was noticed in Popular Brazilian Portuguese, in several locations. In this structure, the indirect object (IO) may occur without a preposition, and may precede or follow the direct object (DO). Lucchesi (2001) detected the COD in rural Afro-Brazilian speech communities in Bahia State, and proposed it as a restructuring of Portuguese grammar in the contact situations that engendered these communities. Beyond Brazil, the COD is documented in the Portuguese of Mozambique and São Tomé, and is present in many Creole languages lexified by European languages that do not display this structure. This paper discusses the potential contribution of the substrate as a trigger for the development of COD in the Portuguese of the rural Afro-Brazilian communities studied by the Vertentes Project at the Federal University of Bahia and in the portuguese of the tongas of São Tomé. The discussion considers data from

multiple sources: Sub-Saharan languages, varieties of African Portuguese, and quantified data of afrobrasilian portuguese and tonga portuguese.

Keywords: Double object construction, substrate, Afro-Brazilian Portuguese.

Resumo: No final do século xx, a construção de objeto duplo (COD) foi observada no Português Popular Brasileiro, em vários locais. Nesta estrutura, o objeto indireto (OI) pode ocorrer sem preposição e pode preceder ou suceder o objeto direto (OD). Lucchesi (2001) detectou a COD em comunidades de fala afro-brasileiras rurais no Estado da Bahia, e a propôs como um caso de reestruturação da gramática do português nas situações de contato que engendraram essas comunidades. Além do Brasil, a COD está documentada no português de Moçambique e de São Tomé, e está presente em muitas línguas crioulas lexificadas por línguas europeias que não apresentam essa estrutura. Este artigo discute a potencial contribuição do substrato como um gatilho para o desenvolvimento da COD no português das comunidades rurais afro-brasileiras estudadas pelo Projeto Vertentes, da Universidade Federal da Bahia, e no português dos tongas de São Tomé. A discussão considera dados de várias fontes: línguas da África Subsaariana, variedades do português africano e dados quantificados do português afro-brasileiro e tonga.

Palavras-chave: Construção de objeto duplo, substrato, português afrobrasileiro.

1 Introdução

No final da década de 1990, vieram à luz notícias sobre a presença da construção de objeto duplo (COD), alternando com a construção com dativo preposicionado (CDP)¹, em variedades populares do português brasileiro (PB). Na COD, em que o SN que funciona como objeto indireto (OI) ocorre sem preposição, antes ou depois do objeto direto (OD). A COD foi noticiada no português da Zona da Mata, em Minas Gerais (Scher 1996), no Rio de Janeiro (Gomes 1999), e no português de comunidades rurais afrobrasileiras na Bahia (Lucchesi 2001), exemplos (1) a (3):

¹CDP: a estrutura VERBO + SN-Objeto Direto + sPrep-Objeto Indireto, típica do português.

- (1) *ele vendia compade Jacó porco gordo* [Helvécia, Bahia]
- (2) *dava um agrado o menino* [Rio de Contas, Bahia]
- (3) *vendêro nós esta terra bruta* [Cinzento, Bahia]

Para Lucchesi (2001) e Lucchesi & Mello (2009), a COD nas comunidades afrobrasileiras rurais semi-isoladas seria um sério candidato a representante de um processo de reestruturação gramatical no português brasileiro provocado pelo contato linguístico histórico.² Lucchesi e Mello (2009), apoiando-se nas perspectivas universalistas de Bickerton (1999) e de Bruyn, Muysken & Verrips (1999), apelaram para tendências universais evidentes em situações de transmissão linguística a partir de dados linguísticos primários precários, de africanos falantes de português L2, em fases pretéritas dessas comunidades.

Em contrapartida, as pesquisas sobre os outros casos de COD no território brasileiro adotam perspectivas que se alinham mais com a noção de mudança interna à gramática do PB (Gomes 2003), aparentemente sem contemplar as potenciais causas externas dessas mudanças (Cavalcante & Barros 2012). Propõe-se, por um lado, que as CODs na Zona da Mata são o resultado de um processo de topicalização que permite a ordem v+OI+OD (Armelin 2008), ou são o resultado de uma fusão da preposição a com elementos D do SDOI (Cavalcante & Barros 2012), ou seja, essencialmente um fenômeno morfofonológico. Por outra parte, para o dialeto de Helvécia, propõe-se que a ausência da preposição é estruturalmente condicionada, sendo que o OI não recebe caso da preposição, mas sim diretamente do verbo adjacente (Cavalcante & Barros 2012), perspectiva que coincide em linhas gerais com a visão da COD em outras línguas.

Fora do território brasileiro, a COD é documentada no português de Moçambique (Gonçalves 2005) e no português de São Tomé (Gonçalves 2010),

²Cabe anotar que Callou, Barbosa e Lopes (2006: 264) questiona o estatuto africano da COD nos dados afrobrasileiros de Rio de Contas, afirmando que a referida estrutura é também encontrada no português da comunidade de Mato Grosso, em uma povoação de descendentes de portugueses, situada nas proximidades dos Arraiais de Rio de Contas, e que não manifesta mestiçagem. Contudo, as duas comunidades em questão estão geograficamente próximas, e a região é notória pela forte presença escrava nos séculos XVIII e XIX e a interdependência das comunidades afro e não afro, apesar das fortes divisões raciais existentes (Almeida 2012, 2009; Harris 1956; Pires 2003). Se o afrodescendente precisou ou não de um modelo COD já presente no português para poder desenvolver essa estrutura na sua nova L1, deixamos ao critério do leitor.

bem como em uma ampla gama de línguas crioulas da região atlântica. Nestes casos, as explicações propostas pelo surgimento da estrutura COD são duas: a visão universalista (Bickerton 1999; Bruyn, Muysken & Verrips 1999), e as transferências a partir de substratos (Gonçalves 2005; Gonçalves 2010; Lefebvre 2009).

No presente trabalho, reportamos os primeiros resultados de um estudo comparado, ainda em progresso. Consideramos a potencial contribuição do substrato (L-sub) africano como gatilho para o desenvolvimento da COD, comparando o fenômeno no português das comunidades afrobrasileiras estudadas pelo projeto Vertentes (Lucchesi 2002), e no português de uma comunidade tonga, de descendentes de falantes de umbundo, na ilha de São Tomé³, na África. Contemplamos aspectos da distribuição da tipologia COD em línguas africanas e reflexos dessa tipologia no português africano, e discutimos aspectos de análises variacionistas da COD no *corpus* Vertentes, afrobrasileiro, e no *corpus* tonga.

2 A COD em variedades do português africano

Gonçalves (2005) e Oliveira (2005) documentam a COD no português L2 de Moçambique, em pleno território bantu. O SN-dativo, sobretudo aquele com traço [+humano], prescinde da preposição e é configurado adjacente ao verbo, como em (4):

(4) *Os pais escondem os filhos a verdade.* (Gonçalves 2005: 55)

Gonçalves (*ibid.*) explica essa reestruturação pelo efeito na L2 do parâmetro da L1 bantu, em que o verbo ditransitivo atribui caso aos dois argumentos: o verbo introduz dois SNS, um representando o OI e o outro o OD. Na configuração COD da L1, o SN-beneficiário (o OI) segue um verbo que contém um morfema aplicativo (APL) que Gonçalves trata como preposição incorporada; exemplo (5), da língua xingana:

(5) **Mudjondzi a-yiv-el-ile** **Tino mabuku**
 estudante P3-rouba-APL-passado Tino PL-livro
 ‘O estudante roubou livros ao Tino’ (adaptado de Gonçalves 2005: 57)

³Dados do projeto *Semi-creolization: testing the hypothesis against data from Portuguese-derived languages of São Tomé (Africa)* dirigido por Alan Baxter, em La Trobe University de 1998 a 2000.

Na visão de Gonçalves, o gatilho para a reestruturação é a presença do Pro dativo *lhe* no modelo do PE, com traço [+humano], representando o OI preposicionado. Os falantes de línguas bantu L1, falantes do PM como L2, reinterpretem esse pronome como marcador de [+humano], seja qual for o papel temático do objeto, representando tanto OD [+humano] como OI [+humano]. Desse modo, o *lhe*, em PE, como no exemplo (6), é interpretado pelo falante de uma língua bantu como uma evidência de que o OI em português pode aparecer sem preposição.

(6) *A Dina pediu [um disco] [ao tio] / A Dina pediu-lhe um disco*

Portanto, o falante de L1 bantu poderia chegar à conclusão de que o argumento OI pode ser realizado como nominal e que a preposição dativa não é essencial à gramaticalidade da frase. Uma dimensão adicional dessa reinterpretação poderia ser a sugestão de que a língua alvo tem uma preposição incorporada no verbo (Gonçalves 2005: 58-59). Concordamos com a perspectiva de Gonçalves relativamente à presença no modelo-alvo (o PE) de evidências que seriam ambíguas, capazes de provocar uma reanálise nos moldes da gramática bantu. Na seção 6.1, discutimos um outro gatilho muito significativo para o desenvolvimento da COD: a dificuldade de detecção de preposição em casos de ambiguidade morfofonológica.

A COD também está documentada no português de São Tomé. Gonçalves (2010) observa que essa construção é comum nos crioulos forro de São Tomé (crioulos que têm substrato bénue-congo e bantu), no crioulo caboverdiano também falado em São Tomé, e no próprio português de São Tomé (exemplo (7)):

(7) *Entrega ø senhor uma cerveja.* (Gonçalves 2010: 60)

Como veremos no trabalho presente, a COD também está presente no português desenvolvido pelos tongas, descendentes de angolanos contratados para trabalharem nas grandes roças de cacau e café em São Tomé, nos séculos XIX e XX (exemplos (8) a (10), do *corpus tonga*):

(8) *té que dare papelo guarda*
'tinha que dar a autorização ao guarda'

(9) *ele nō deu ele diero*
'ele não lhe deu (o) dinheiro'

- (10) *eu ão escreve m pai nenhuma carta*
'no escrevi nenhuma carta ao meu pai'

Os fatores externos que orientam a fixao do parmetro COD no portugus L2 de Moambique e So Tom e Prncipe (STP) so de especial interesse. Em Moambique, 90% da populao fala lnguas bantu L1, 39% fala o portugus L2 e apenas 6% fala o portugus L1; e o portugus  essencialmente uma lngua urbana. Ou seja, o principal modelo de portugus  precisamente a variedade falada como L2 e  esse o fator que ratifica a mudana paramtrica. A situao coincide com a perspectiva da transmisso divergente conjugada sobre modelos de L2 em contextos sociohistricos brasileiros (Lucchesi & Baxter 2009).

O caso do portugus de STP  semelhante. Gonalves (2010: 15) observa que, embora o portugus seja a L1 da maioria da populao, os modelos disponveis para a formao desta variedade de L1 foram e so variedades interlingusticas de portugus L2 de falantes de lnguas crioulas (principalmente o Forro e o Angolar, crioulos indgenas de STP, mas tambm do crioulo caboverdiano de descendentes de trabalhadores contratados). O fato de a COD ser caracterstica do Forro, 'que constituiu a lngua materna dos so-tomenses durante o processo histrico de aquisio do portugus como L2 comeando no sculo 18 (a segunda colonizao), indica que o fenmeno est relacionado com o contacto lingustico' (Gonalves 2010: 35).

3 Enquadramento terico

A perspectiva de Gonalves (2005) assume uma das hipteses atuais acerca do papel primrio da L1 nos processos de aquisio de L2: a hiptese de FULL ACCESS (Schwartz & Sprouse 1996, 2008), que postula que a aquisio de L2 parte do estgio final da aquisio da L1. Ou seja, o aprendiz de L2 tem pleno acesso aos parmetros da L1 para configurar a gramtica da L2, se no houver fortes evidncias positivas ao contrrio. A L1 desempenharia um papel significativo em casos de divergncia paramtrica entre a L1 e a L2-alvo. No presente trabalho, tambm assumimos o enquadramento aquisicional da hiptese FULL ACCESS, adotando tambm algumas noes da perspectiva de Lefebvre (1994, 2009), que aponta para o papel da congruncia semntico-sinttica no preenchimento de estruturas substratais, via relexificao, com itens da lngua de superstrato (L-sup). A relexificao mais transparente se daria quando o falante da L-sub detecta e decodifica nos dados acessveis da L-sup itens com contedo semntico e colocao estrutural semelhantes s configuraes na sua L1. Na nossa perspectiva, em situaes de contato lingustico associadas a contextos coloniais de escravido, a relexificao

constituiria *um* dos dispositivos utilizados pelo grupo substratal na elaboração de uma língua inspirada no léxico da L-colonial.

Além de contemplar os achados dos estudos sobre a COD em variedades de português da África, o nosso trabalho se apoia em pesquisas sobre outras línguas que têm na sua sociohistória uma presença linguística africana oriunda de regiões de tipologia COD: as línguas crioulas da região atlântica. Bruyn, Muysken e Verrips (1999) identificaram a COD em 16 línguas crioulas do atlântico, línguas de base lexical inglesa, holandesa, francesa, espanhola e portuguesa. Os referidos autores propõem uma explicação universalista que se alinha à perspectiva do Bioprograma de Bickerton (1988, 1999): estrutura *default* ou precoce no processo de aquisição. Porém, o estudo de Michaelis & Haspelmath (2003) esclarece que a COD em línguas crioulas está concentrada precisamente nos crioulos com substrato africano com COD, havendo ou não COD na língua do superstrato. Portanto, para os referidos autores, é mais provável que a COD nessas línguas tenha origens na transferência do que em universais.

Fig. 1: Tipologia COD com o verbo DAR (Haspelmath 2011).

A estrutura COD é amplamente distribuída pelas línguas humanas e concorre com a construção CDP com dativo preposicionado (Haspelmath 2011). O mapa (Figura 1) apresenta a distribuição da COD nas línguas registradas no *World Atlas of Linguistic Structures* (Haspelmath 2011). A maior concentração de línguas com COD está na África subsaariana e, especialmente, nas regiões que incluem as vertentes da grande família niger-congo, e ainda outras línguas, por exemplo as chádicas, como o aussá. São as regiões que serviram de fontes para o tráfico de escravos transatlântico direcionado para o Brasil. Em segundo lugar, observa-se que a COD é registrada no território brasileiro apenas em

certas línguas indígenas amazônicas⁴ longe das regiões que acolheram a maioria dos escravos africanos⁵.

Nas línguas niger-congo das referidas regiões africanas, tanto nas línguas bantu como nas línguas não bantu, podem ser encontradas duas configurações de COD, a assimétrica, que só permite a sequência SN-beneficiário seguido de SN-tema, e a simétrica, que permite as duas ordens (Hyman & Duranti 1982). Os seguintes exemplos apresentam o padrão simétrico, na língua ewe (jêje), do grupo gbe das línguas niger-congo não-bantu, exemplo (11) e o padrão assimétrico, na língua samba, uma língua bantu da região do Congo, exemplo (12):

- (11) a. **Kosi ná ga Ami**
 Kosi dar dinheiro Ami
 ‘Kosi deu o dinheiro a Ami (lit. Kosi deu dinheiro Ami)’
- b. **Kosi ná Ami ga**
 Kosi dar Ami dinheiro
 ‘Kosi deu o dinheiro a Ami (lit. Kosi deu Ami dinheiro)’ (Essegbey 2010: 177)

- (12) **N- za- m- -nka Stella kitabu**
 SM1S- PERF.DJ- OM1- -give 1-Stella 7-book
 ‘Dei o livro a Stella (lit. Dei Stella livro).’ (adaptado de Riedel 2002: 79)

Nas línguas niger-congo com COD, a determinação da ordem em que aparecem os constituintes na COD depende essencialmente dos traços de animacidade, definitude e pessoa-número dos dois SNs. Por exemplo, em baule, uma língua kwa, a COD é bloqueada para SN-tema definidos (Creissells & Kouadio 2012: 12). Como foi alertado por Gonçalves (2005), as línguas bantu, mas também algumas línguas kwa (Hyman & Duranti 1982: 5) possuem mecanismos de evidência de caso no verbo. Nas línguas bantu, esses são o morfema aplicativo e os morfemas de concordância de objeto, mas, a depender do registro, existe a possibilidade de prescindir desses mecanismos. Além disso, é interessante observar que nas línguas bantu descritas na literatura, SN-Beneficiário nulo e SN-Tema nulo são frequentes.

Com essas considerações teórico-tipológicas em mente, passamos a contemplar alguns aspectos das comunidades de descendência africana cujos dados linguísticos são analisados neste trabalho.

⁴Por exemplo as línguas Pirahã, Pilagá, e Tariana (Haspelmath 2011).

⁵Contudo, é evidente que ainda falta uma classificação tipológica pormenorizada das línguas indígenas que foram faladas nessas regiões.

4 Comunidades sociolinguísticas contempladas: credenciais etnolinguísticas

Para muitas comunidades afrobrasileiras, falta documentação sobre os seus antecedentes etnolinguísticos. Em grandes linhas, sabemos que as línguas africanas que aqui chegaram vieram precisamente das regiões africanas de COD mencionadas antes. E é evidente que o elevado número de africanos em determinados períodos e localidades deu lugar a situações em que o português L2 desenvolvido pelo africano teria constituído um modelo significativo para a transmissão geracional do português.

As comunidades afrobrasileiras do *corpus* Vertentes – Cinzento, Rio de Contas, Sapé e Helvécia – dispõem, apenas em dois casos, de uma documentação que lança alguma luz sobre a composição etnolinguística dos escravos: Helvécia (Baxter 1999; Lucchesi & Baxter 2006) e Rio de Contas (Almeida 2012, 2009). Para Helvécia, (Colônia Leopoldina) a análise da documentação (testamentos, inventários, listas de escravos) revela o seguinte:

- números de escravos muito elevados (ex. 99, 105, 123, 158, 160) em algumas roças;
- alta proporção de escravos africanos, com um alto número de escravos adultos para escravos crianças nas primeiras décadas;
- um alto grau de escravos nascidos nas próprias roças da colônia;
- na maioria dos casos, mais escravos do que livres, \approx 10: 1.

A Figura 2 (adaptada de Lucchesi & Baxter 2006: 220) resume alguns fatos demográficos da Colônia Leopoldina para as décadas de 1840 a 1880:

Fig. 2: Escravos africanos e brasileiros nas fazendas da Colônia Leopoldina.

Em relação às origens etnolinguísticas (Quadro 1), só dispomos de dados parciais e indiretos para a Colônia Leopoldina (apenas de 5 das 21 roças de

café (Baxter 1999)) e a vila de Rio de Contas (Almeida 2012). Para a Colônia Leopoldina, entre os escravos identificados por origem, as proporções totais são 46% niger-congo não bantu (NCNB) e 54% bantu. Para a vila de Rio de Contas, 49% dos africanos identificados por origem podem ser atribuídos ao grupo niger-congo não bantu e 40% ao grupo bantu. No presente trabalho, assumimos que os agrupamentos dos Arraiais de Rio de Contas descendem da população escrava da vila de Rio de Contas, africana e afrobrasileira.

‘ORIGEM’	‘grupo linguístico’	5 roças da Colônia Leopoldina 1847-1872 (Baxter 1999)		Rio de Contas 1800-1850 (Almeida 2012)	
AFRICANA					
Mina	NCNB	-		78	
Calabar	NCNB	1		37	
Tuãe	NCNB	1		-	
Tapa	NCNB	2		2	
Nagô	NCNB	26		23	
Gêge	NCNB	3	46%	1	49%
Benim	NCNB	1		2	
Aussá	CHÁDICO	3	4%	33	10%
Rebôla	BANTU	1		-	
Rebolbo	BANTU	1		-	
Benguela	BANTU	10		5	
Congo	BANTU	10		11	
Cabinda	BANTU	8		7	
Moçambique	BANTU	7		2	
Angola	BANTU	2		86	
Cassange	BANTU	1		1	
Manjala	BANTU	1		-	
Monjolo	BANTU	1	54%	3	40%
São Tomé	?	1		-	
Não identificada	????	14		54	

Quadro 1: Origens dos escravos africanos: Colônia Leopoldina e Rio de Contas.

A comunidade linguística africana focada no presente trabalho é a comunidade tonga da grande roça Monte Café, na ilha de São Tomé (República de São Tomé e Príncipe), de descendentes de africanos continentais contratados nos séculos XIX e XX. Os antepassados dessa comunidade, falantes de umbundo (língua bantu do sul de Angola), adquiriram o português pelo contato com o português L2 de trabalhadores colegas e, em menor grau, em contato com o português L1 dos administradores portugueses da roça. Na época colonial, até à década de 1940, os trabalhadores contratados foram estritamente limitados aos confins da roça, num contexto comparável *grasso modo* com aqueles dos engenhos e grandes roças do Brasil colonial e imperial. Entre as várias línguas presentes na roça Monte Café, além do português, houve línguas bantu de

Angola (presença significativa desde o século XIX) e Moçambique, línguas não bantu (em minoria), de Dahomey, o crioulo de São Tomé, minimamente, no século XIX, entre ex-escravos crioulos, e também o crioulo de Cabo Verde, minimamente, no século XX (Baxter 2002). Nenhum dos tongas do nosso *corpus* (recolhido em 1998) fala as referidas línguas crioulas, mas todos mantêm bilinguismo em umbundo, língua bantu do sul de Angola, e português. O Quadro 2 apresenta uma amostra da demografia da roça na década de 1935, período em que 3 de cada 4 adultos africanos continentais seriam falantes de português L2.⁶

Mês/Ano	Angola		Mozambique		Cape Verde		Ajudá		Tonga		Crianças	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
maio/35	37	174	3	234	1	1	0	2	52	59	53	43
abril/37	37	153	3	234	1	1	0	2	68	109	59	61
abril/39	36	291	3	208	0	1	0	2	65	107	60	54
julho/42	42	366	1	186	8	15	0	1	63	111	83	91
maio/45	24	197	1	168	14	14	0	1	55	97	88	91

Quadro 2: Serviçais de Monte Café, 1935 - 1945 (adaptado de Baxter 2004).

No contexto sociolinguístico da roça Monte Café, grandes contingentes de trabalhadores africanos estiveram presentes ciclicamente, das últimas décadas do século XIX, até a década de 1970. Houve um constante processo de aquisição/reconstituição de português L2 em contato com as várias línguas presentes. Diversas características aproximam o dialeto dos Tongas a outras variedades de contato do português (Rougé 1992, 2008; Baxter 2002, 2004).

5 Dados e método

Os dados analisados provêm do *corpus* afrobrasileiro baiano do projeto Vertentes e do *corpus* tonga da comunidade de Monte Café, em São Tomé. A metodologia segue em geral a matriz variacionista de Lucchesi & Mello (2009), realizando-se uma análise quantitativa distribucional e aplicando o procedimento de regressão múltipla via o pacote Goldvarb (Sankoff *et al.* 2005).

Nos dois *corpora* o total dos OI observados é limitado. No *corpus* Vertentes, são 358 dados, distribuídos em três faixas etárias. No *corpus* dos Tongas, são

⁶Assumimos que houve toda uma gama de variedades de português L2 nessa população, do mais rudimentar, e provavelmente pidginizado, até variedades que tinham mais contato com a L- sup dos administradores.

apenas 183 dados, das duas faixas etárias mais avançadas. Esses números não devem surpreender, porque o verbo bitransitivo não é de natureza frequente no discurso. Com a eliminação de dados que não manifestam variação, os *corpora* ficaram mais reduzidos ainda. Foram eliminados da análise Goldvarb:

- Verbos de uso categórico da preposição (veja-se a seção 4.2.): no *corpus* Vertentes: verbos com OI de papel temático META; no *corpus* tonga, os verbos *faciendi* e de transferência;
- Dados com potencial fusão vocálica da preposição A: palavra que acaba em /a/ seguida por preposição A, ou preposição A antes de palavra que começa em /a/;
- Fatores com apenas 10 dados ou menos.

Para a apreciação inicial da COD, avaliamos as variáveis indicadas no Quadro 3. As variáveis selecionadas pelo programa Goldvarb para compor o melhor modelo de condicionamento da variação observada estão indicadas √. As variáveis indicadas com ✗ não foram selecionadas.

VARIÁVEL DEPENDENTE: PREPOSIÇÃO DATIVA < PREP / ϕ >			
	Variáveis independentes	Afrobras	Tonga
1. Colocação	OD+OI; OI+OD; OI sem OD	√	√
2. Classe de verbo	Verbos com OI BENEFICIÁRIO e OI META	√	√
3. Estrutura do OI	SN, Pronome	✗	✗
4. Estrutura do OD	SN, Pronome, Oração	✗	✗
5. Referência do OI	Genérica; definida; indefinida	✗	✗
6. Regência de PREP	Possibilidade de usar A ou PARA, ou apenas PARA	-	√
7. Pessoa-núm do OI	1,2,3,4,5,6	-	✗
8. Sexo do falante	F, M	✗	✗
9. Faixa etária	(I) 20-40 anos; (II) 41-60 anos; (III) 60+	√	✗
10. Comunidade	Sapé, Cinzento, Rio de Contas, Helvécia	√	-

Quadro 3: Variáveis avaliadas

A análise inicial revelou a seleção de variáveis apresentada no Quadro 3. Nas seções a seguir, focamos a discussão apenas nas variáveis independentes linguísticas (1), (2) e (6), comentando brevemente as variáveis extralinguísticas (9) com respeito aos dois *corpora*, e (10) relativamente ao *corpus* afrobrasileiro. Não tratamos o grau de alternância dativa junto às diferentes classes de verbo ditransitivo (para essa questão, veja-se Lucchesi & Mello 2009).

6 Colocação de OD e OI e presença de preposição dativa

Nas análises dos dois *corpora* (Tabela 1), a ordem OD + OI é favorecida com OI preposicionado. Por outra parte, está claro que o OI não preposicionado é significativo no *corpus* contemplado, pois a estrutura OI+OD desfavorece bastante o OI preposicionado. Há uma forte preferência pela variante sem preposição. Em contrapartida, o OI registra um valor quase neutro quando aparece sem OD.

Tab. 1: Configuração do OI, com preposição - Afrobrasileiros e Tongas

Colocação	Afrobrasileiros			Tongas		
	No.	%	P. R.	No.	%	P.R.
OD+OI	64/79	81.0%	0.677	40/51	78.4	0.946
OI+OD	20/42	47.6%	0.174	abr/91	4.4%	0.203
OI só	65/90	75.5%	0.519	15/51	29.4%	0.398
	Log likelihood = -93.875			Log likelihood = -41.747		
	Significance = 0.009			Significance = 0.000		
Total com PREP →	149/211	72.2%		77/211	36.5%	

Em termos tipológicos, a dupla configuração da COD: $SN_{OD} + SN_{OI}$ ou $SN_{OI} + SN_{OD}$, evidente nessas tabelas, corresponde superficialmente à configuração COD simétrica, frequente em muitas línguas bantu. Nos dados afrobrasileiros e tongas, notamos que a configuração $SN_{OI} + SN_{OD}$ concorre, com um peso relativo inverso, com a configuração $SN_{OD} + SPREP_{OI}$. Comparadas com a configuração $SN_{OI} + SN_{OD}$, as estruturas com OI são um pouco menos resistentes à inserção da preposição, com um peso essencialmente neutro entre os afrobrasileiros e medianamente desfavorável entre os tongas. Grosso modo, esses fatos podem ser explicados em termos de influência substratal, pois a colocação adjacente ao verbo, em muitas línguas do grande grupo niger-congo, é condicionada fortemente pelo traço [+humano] (Bresnan & Moshi 1990). Propomos, como hipótese, que a dupla configuração da COD nos *corpora* estudados é um reflexo das variedades de L2 faladas no passado dessas comunidades: transferências do parâmetro preferencial OI+OD de L1s niger-congo.

Sublinhamos que a dupla configuração de COD, superficialmente simétrica e assimétrica⁷, foi detectada nas quatro comunidades afrobrasileiras estudadas.

⁷Na linguística bantu, é tradicional aplicar três testes básicos para determinar a condição de objeto: (i) capacidade de aparecer adjacente ao verbo; (ii) capacidade de assumir o papel de sujeito por meio de passivização; e (iii) capacidade de ser representado por clítico na estrutura verbal (Hyman & Duranti 1982: 220). Nos *corpora* de português em estudo, a estrutura passiva é praticamente inexistente e a cliticização do OI é marginal, ausente no *corpus* afrobrasileiro e incipiente no *corpus* tonga. Por esses motivos, nos referimos à COD observada nos nossos *corpora* como uma configuração superficial de tipo simétrico.

Esses fatos nos permitem revisar a afirmação de Cavalcante & Barros (2012) baseada na análise de um *corpus* menor do dialeto de Helvécia, de que o referido dialeto apresenta a COD apenas com o OI adjacente ao verbo, diferente das duas colocações observadas no dialeto da Zona da Mata. Efetivamente, nas quatro comunidades afrobrasileiras do *corpus* Vertentes e também na Zona da Mata, a configuração superficial é do tipo simétrico, permitindo as duas ordens de colocação: OD+OI e OI+OD.

Ao mesmo tempo, nas situações de contato histórico dessas comunidades, admitimos a possibilidade de uma convergência com modelos do superstrato português. A variante preposicionada (OI_{PREP}+OD) estaria presente no modelo do superstrato, correspondendo à focalização do OI ou a casos de deslocação de OD pesado. Numa situação de L2 de contato, parece razoável assumir que um falante de uma língua com o parâmetro OI+OD não interpretaria logo a ordem paralela em português como uma estrutura especializada.

Por outra parte, pensamos que a configuração OD+OI_{SPREP} seria uma aquisição inspirada principalmente em modelos do superstrato português, proposta que é apoiada pela análise das faixas etárias do *corpus* afrobrasileiro (veja-se a seção 5.3.). É de notar, contudo, que certos elementos do substrato poderiam reforçar o estatus dessa configuração, porque em várias línguas niger-congo, entre as quais as línguas gbe (grupo kwa), o OI preposicionado é uma alternativa à COD e também é uma alternativa às estruturas com OI introduzido por verbo serial como no exemplo (13), do fongbe (Lefebvre & Brousseau 2002: 445-6):

- (13) Kìò̀l̀kú sà à̀sò̀l̀n nú À̀síbá
 Koku vender caranguejo PREP Asiba
 ‘Koku vendeu caranguejo a Asiba’ (Lefebvre & Brousseau 2002: 445)

Aliás, embora nas línguas gbe as duas ordens OI+OD e OD + OI sejam viáveis, a ordem DO + OI é considerada básica no ewegbe (Essegbey 2010: 177-178).

Mesmo assim, pensamos que em determinados contextos de contato, as tendências substratais favoráveis à CDP encontrariam oposição de parte de uma frente bastante uniforme de línguas que preferem o OI adjacente ao verbo. Uma força maior devia vir do bloco das línguas bantu, nas quais o SN com papel temático de BENEFICIÁRIO não é preposicionado, e o OI é preferido em primeira posição, adjacente ao verbo, como no kikongo, exemplo (14)⁸. Os resultados da análise do *corpus* dos tongas apontam claramente para essa perspectiva.

⁸Contudo, em certas línguas bantu uma estrutura preposicionada existe como alternativa, e é utilizada para resolver ambiguidades/conflitos de identidade temática quando há dois SNS [+humano], ex. samba; e línguas bantoides, ex. limbum (Riedel 2009: 150).

- (14) **Nzumba veen-e mwa-ana di-mpa**
 1-NP dar-PASSADO 1-criança 5-pão
 ‘Nzumba deu pão à criança (lit. deu criança pão)’ (Fernando 2008: 130)

A presença de línguas niger-congo não bantu, como a língua fon, e ainda línguas de fora do grupo niger-congo, como o aussá, podia ter reforçado a influência do parâmetro COD do elemento bantu⁹.

6.1 Preposições

Na análise distribucional dos OI preposicionados nos dois *corpora* (Tabela 2), a preposição PARA predomina (afrobrasileiros 68%, tongas 33%). Aliás, PARA é mais frequente com OI_{PRO} do que com OI_{NOME}.

Tab. 2: OI com núcleo NOME e PRO nas três colocações, com PARA/A e sem preposição.

Formato do OI	Afrobrasileiros			Tongas		
	PARA	A	∅	PARA	A	∅
NOME →	57 24,20%	5 2.1%	28 11.9%	41 19.0%	4 1.9%	55 25.6%
PRO →	101 42.9%	8 3.4%	34 27.2%	35 16.3%	1 0.5%	79 36.7%
TOTAL no <i>corpus</i>	158/235	13/235	64/235	76/215	5/215	134/215
%	68%	5%	27%	35.34%	2.33%	62.33%

A ausência de preposição é mais evidente quando o OI é adjacente ao verbo, posição que relembra a colocação típica do OI [+humano] nas línguas niger-congo com COD. O OI_{NOME} nesta posição receberia caso diretamente do verbo (Gonçalves (2005), para o português de Moçambique; Gonçalves (2010), para o português de São Tomé; Cavalcante & Barros (2012), para o dialeto de Helvécia).

A preposição A é marginal (afrobrasileiros 5%, tongas 2%), registrando um total de 13 dados no *corpus* afrobrasileiro (Cinzento: 2; Helvécia 1; Sapé: 10; e Rio de Contas: ∅), e apenas 3 dados no *corpus* dos tongas. Este último fato é muito significativo quando se considera que o modelo da L-superstrato para os tongas foi o português europeu moderno, rico em dados da preposição A!

⁹Assim, a língua aussá, língua chádica, que se serve tanto da COD quanto da estrutura alternativa com preposição, tem preferência para o OI em primeira posição nas duas colocações (Creissells 2005: 18-19).

Lembramos que foi aplicado um critério metodológico estrito excluindo os dados que envolviam sequências da vogal /a/ em potenciais contatos com preposição A. Dessa maneira, os nossos resultados para os afrobrasileiros não apoiam a afirmação de Barros & Ribeiro (2011) de que a preposição A no dialeto de Helvécia seria mais frequente na faixa etária 3, pois o único dado desse dialeto na nossa análise pertence à faixa etária 2.¹⁰

Para compreender melhor a falta de dados de A no *corpus*, cabe lembrar que, em um contexto de contato natural entre o português e línguas com o parâmetro COD, essa preposição ofereceria pouca saliência morfofonológica. A preposição A não seria facilmente detectada a partir das fonologias das L1, sobretudo as L1 que privilegiam sílabas do tipo CV. Aliás, a preposição A apresentaria um perfil acusticamente fraco e funcionalmente opaco devido à fusão de sequências de vogais /a/ e a possibilidade de não diferenciar artigo definido, preposição A e vogal /a/ inicial de palavra. Os exemplos (15) a (17), formulados por nós, demonstram como esses fatos podiam facilitar ao aprendente aparentes evidências no modelo do português de congruência estrutural com a estrutura COD da L1.

(15) *Deram a medicina* a₁ *moça*. 1/-a# + (A_{prep}#+#a_{det})/

(16) *Deram* 1*as* *medicinas* 2*as* *moças*. 1/#a_{det-PL}/ 2/(A_{prep}#+#a_{det-PL})/

(17) *Deram* 1*aquele* *rapaz* 2*aquele* *dinheiro* *que* *sobrou*. 1/(A_{prep}+#a-)/ 2/#a- /

Em contrapartida, a preposição PARA apresenta muito mais visibilidade. O exemplo das línguas crioulas de base portuguesa – nenhuma das quais incorporou a preposição A, mas, em contrapartida, todas incorporaram a preposição PARA – aponta claramente para isso¹¹. Nesse sentido, no *corpus* dos tongas, encontramos evidências indiretas da dificuldade de detecção e interpretação da preposição A quando consideramos os resultados da análise da variável denominada <Regência da preposição>. Na Tabela 3, nota-se que o uso de preposição com OI é bastante inibido nos casos que admitem tanto A como PARA:

¹⁰Pensamos que para esclarecer o papel de A, os casos de crase teriam que ser avaliados por um programa de análise acústica.

¹¹Estudando dados do dialeto da Zona da Mata (MG), Cavalcante & Barros (2012) reconheceram o potencial dos processos de fusão e propuseram que a ausência de preposição seria o resultado de uma fusão da preposição A com elementos D do OI_{SD}. Contudo, os únicos dados que eles apresentam com ausência de preposição são de sDet definido, o que levanta a possibilidade já proposta por Scher (1996) de que a ausência de preposição tenha a ver com a definitude do OI. Sublinhamos que a configuração da ordem dos objetos na COD bantu é fortemente condicionada pela definitude e animacidade do OI.

Tab. 3: OI preposicionado, conforme a regência da preposição: Tongas

Regência ↓	% de cada fator no <i>corpus</i>	OI com preposição		
		No.	%	P. R.
Impossibilidade de uso de A	26.6%	41/51	80.4	0.913
Possibilidade de uso de A	73.4%	18/141	12.8%	0.299
Log likelihood = -41.747				
Significance = 0.000				

Resumindo, propomos que as variedades de português interlíngua L2 desenvolvidas em situação de contato com as línguas niger-congo teriam transferido inicialmente o parâmetro COD e, em simultâneo, teriam incorporado com bastante facilidade a preposição PARA. Porém, a preposição A teria sido incorporada com mais dificuldade.

6.2 A classe de verbo

As nossas análises das classes verbais confirmam em boa parte os resultados do estudo de Lucchesi & Mello (2009) do *corpus* afrobrasileiro Vertentes, onde foi observado que apenas os verbos que introduzem um SN benefactivo - os 'dativos', os *discendi* e os *leves* - exemplificados abaixo, manifestam a estrutura COD (Tabela 4).

Confirmamos também que os verbos que introduzem um argumento de META (verbos *faciendi*, de *condução*, *existenciais* e *transferenciais*) não registram variação no *corpus* afrobrasileiro, pois só permitem as colocações OD+OIPREP e OIPREP sem OD. A mesma tendência está visível nos dados dos tongas, embora os verbos de condução registrem uma leve faixa de variação.

A presença categórica do OI preposicionado com os verbos que introduzem um argumento de META é interessante. À primeira vista, os resultados pareceriam invalidar a hipótese de uma transferência de parâmetros da L1, porque a COD é amplamente observada nas línguas bantu, junto aos verbos *faciendi* que são denominados *verbos aplicativos* na linguística bantu (Hyman & Duranti 1982). Contudo, pensamos que é justamente esse grupo de verbos que poderia constituir um sólido ponto de entrada/fixação do OI preposicionado com PARA no português L2, interlíngua ancestral dos falantes dessas comunidades. Isso é porque o uso exclusivo e consistente de PARA com essa classe de verbos em português fornece um modelo robusto de evidências

Tab. 4: Presença de preposição no OI por Classe de verbo.

Classe de verbo	Afrobrasileiros			Tongas		
	No.	%	P. R.	No.	%	P. R.
FACIENDI: fazer x para y...	74/74	100%	-	30/30	100%	-
CONDUÇÃO: levar x para y	26/26	100%	-	14/18	77.8%	0.941
TRANSFERENCIAIS: deixar x para y	13/13	100%	-	04/abr	100%	-
EXISTENCIAL: ter x para y	09/set	100%	-	0	-	-
DISCENDI: falar...	64/83	77.1%	0.692	set/30	30.0%	0.884
BENEFACTIVO: dar...	69/104	66.3%	0.400	ago/67	11.9%	0.516
LEVE: dar apoio...	16/24	66.7%	0.260	abr/54	7.4%	0.106
	Log likelihood = -93.875			Log likelihood = -41.747		
	Significance = 0.009			Significance = 0.000		

positivas para a reconfiguração do parâmetro COD na L2 e na L1 dos afrodescendentes, para instanciar um parâmetro CDP. Aventuramos, então, que os OIS dos V-META constituem um ponto inicial de fixação do OI preposicionado que depois se estende aos V-discendi e os V-benefactivos.

O próximo ponto de instância do OI preposicionado, entre os afrobrasileiros e os tongas, é fornecido pelos os verbos discendi. Depois, em ordem sequencial, vêm os verbos benefactivos, com um peso justo acima do ponto neutro nos tongas e levemente desfavorável à inserção de preposição entre os afrobrasileiros. Por outra parte, nos dois *corpora*, os verbos leves são bastante desfavoráveis à inserção da preposição. Como Lucchesi e Mello (2009) indicam, as três classes – verbos discendi, benefactivos e leves – contêm verbos que podem regir OIS com *A* e *PARA*. Porém, devido às questões de saliência e transparência funcional explicitadas na seção 5.2, a preposição *A* apresentaria dificuldades de detecção e decodificação para o aprendente em situação de contato. Isso daria certos privilégios à preposição *PARA*, sobretudo com verbos de alta frequência de uso¹². A frequência de uso será adicionalmente condicionada pela pragmática de uso, associados aos contextos sociolinguísticos históricos das comunidades em questão. Pensamos que as diferenças de perfil de V-discendi e V-benefactivos nos dois *corpora* poderiam encontrar uma explicação na pragmática de uso

¹²Um outro fator relevante aqui é a identidade do alvo de aquisição dentro da comunidade de fala. Quando o alvo de aquisição (ou seja, o modelo que fornece dados linguísticos primários para instanciar os parâmetros da língua sendo assumida pelo grupo dominado) já não é a língua dos ‘senhores’, mas sim a língua do grupo ‘afro’, é natural que a preposição *PARA* predomine.

e, possivelmente, em diferenças nas entradas lexicais dessas classes de verbos nos respectivos substratos. Este segundo tema invita esclarecimento em dados de umbundo. Porém, devido às limitações de espaço, não desenvolvemos mais essa questão no presente estudo.

Nos dois *corpora*, os verbos leves desfavorecem fortemente a preposição dativa. Um dos motivos disso seria que, no modelo do superstrato, essa classe manifesta alguma variação no uso de PARA e A. Portanto, a classe dos v-levés à partida não apresentaria um modelo robusto para aquisição de OI preposicionado. Um outro motivo é o fato de que os ditransitivos do tipo DAR constituem uma classe uniformemente tratada como regente de COD nas línguas bantu e em muitas línguas niger-congo não-bantu. Nos verbos leves, a incorporação semântica do segundo termo do verbo faz com que o OI seja tratado como único argumento do verbo. Como os beneficiários são quase exclusivamente [+humano], a sua interpretação como objeto primário é facilitada nos moldes do substrato.

6.3 *As variáveis extralinguísticas*

Na análise dos dados afrobrasileiros, as duas variáveis extralinguísticas selecionadas pelo programa estatístico novamente ratificam os resultados reportados por Lucchesi & Mello (2009). Por um lado, confirma-se um perfil geracional aquisicional da variável dependente (Tabela 5). A COD é progressivamente eliminada conforme se adquire a estrutura CDP com a consolidação do papel da preposição PARA com OI-BENEFICIÁRIO.

Tab. 5: Presença de preposição no OI, por Faixa etária – Afrobrasileiros.

Faixa etária	No.	%	P. R.
3 60+ anos	32/65	49.2%	0.271
2 41-60 anos	55/71	77.5%	0.515
1 20-40 anos	62/75	82.7%	0.691

Log likelihood = -93.875
Significance = 0.009

Na análise dos dados dos tongas, esta variável, quando avaliada independentemente, registrou um nível de significância de 0.087, acima do limiar aceitável. Portanto, ela não foi selecionada para inclusão no conjunto de variáveis que condicionam a inserção da preposição. Contudo, ela foi a última variável a ser rejeitada pelo programa. Nesse sentido, achamos interessante referir que o perfil dos pesos relativos das três faixas etárias dos tongas (na Tabela 6)

Tab. 6: Presença de preposição no OI, por Faixa etária – Tongas.

Faixa etária	No.	%	*P. R.
3 60+ anos	20/87	23.0%	0.410
2 41-60 anos	15/46	32.6%	0.529
1 20-40 anos	24/60	40.0%	0.608
Log likelihood = -116.329			
Significance =* 0.087, no Nível 1.			

se assemelha ao perfil aquisicional observado no *corpus* dos afrobrasileiros, e ainda àquele de outras variáveis morfossintáticas entre os tongas, tais como a concordância de número, e o uso do artigo definido (Baxter 2009; Baxter & Lopes 2009).

Por outra parte, a nossa reanálise dos dados afrobrasileiros levou a uma leve reconfiguração do perfil das comunidades (Tabela 7), em comparação com a proposta de Lucchesi & Mello (2009): Helvécia e Rio de Contas continuam sendo as comunidades com mais tendência para uso da COD, mas agora é Helvécia que surge menos favorável ao uso do OI posicionado:

Tab. 7: Presença de preposição no OI, por Comunidade.

Comunidade	No.	%	P. R.
Sapé	56/61	91.8%	0.787
Cinzento	29/40	72.5%	0.593
Rio de Contas	35/56	62.5%	0.337
Helvécia	29/54	53.7%	0.258
Log likelihood = -93.875			
Significance = 0.009			

A preposição parece enquadrar bem com o fato de a fala de o dialeto de Helvécia reter relativamente mais características de reestruturação decorrente do contato linguístico do que as outras três comunidades. No âmbito do presente estudo, o perfil sugere que as comunidades de Helvécia e Rio de Contas evidenciam mais vestígios de influência substratal do que as outras comunidades.

7 Conclusão

Propomos que, nas histórias das comunidades de fala contempladas aqui, as variedades de português interlíngua L2 desenvolvidas em situação de contato com as línguas niger-congo teriam transferido inicialmente o parâmetro COD desses substratos. Em simultâneo, teriam incorporado com bastante facilidade a preposição PARA, preposição que passou a ser generalizada e que serviu de gatilho para reconfigurar o parâmetro CDP. Propomos que, em ordem de aquisição e incorporação, a preposição A apresentou maior dificuldade devido à sua opacidade morfofonológica. Alegamos que a COD nas comunidades estudadas é o resultado dessa transferência histórica do parâmetro COD da L1 ancestral para o português L2, transmitida ultimamente para o português L1.

Abreviaturas

Ø categoria vazia, # fronteira de palavra, 1- classe nominal 1, 1S primeira pessoa do singular, 3S terceira pessoa do singular, 5- classe nominal 5, 7- classe nominal 7, APL aplicativo, CDP construção com dativo preposicionado, COD construção com objeto duplo, D determinante, DJ disjoint, F feminino, L1 língua primeira, L2 língua segunda, L-sub língua do sibrato, L-sub língua de substrato, L-sup língua de superstrato, M masculino, MG Minas Gerais, NCNB niger-congo não bantu, OD objeto direto, OI objeto indireto, OM marcador de objeto, PB português brasileiro, PE português europeu, PERF perfectivo, PL plural, PM português moçambicano, R. peso relativo, PREP preposição, PRO pronome, P3 terceira pessoa do singular, SD sintagma determinante, SDOI sintagma determinante objeto direto, SM marcador de sujeito, SN sintagma nominal, SPREP sintagma preposicionado, STP República de São Tomé e Príncipe, V verbo.

Referências

- Almeida, Katia Lorena Novais. 2012. *Alforrias em Rio de Contas, Bahia – Século XIX*. Salvador: EDUFBA.
- Almeida, Katia Lorena Novais. 2009. Considerações sobre o perfil do alforriado em Rio de Contas, Bahia (século *xix*). *Topoi* 10 19: 31-54.
- Andrade, Maria José de Souza. 1988. *A mão de obra escrava em Salvador, 1811-1860*. São Paulo: Corrúpio.
- Armelin, Paula Roberta Gabbai. 2011. Sobre a estrutura sintática e a ordem linear em sentenças bitransitivas do português brasileiro. *Anais do VII Congresso Internacional da ABRALIN*, Curitiba 2011, 3505-3516.

Barros, Isis J. F. de & Ilza Ribeiro. 2011. Variação das preposições introdutoras de DP dativo no dialeto de Helvécia-BA. *Papia* 21(2): 209-219.

Baxter, Alan. 2009. A concordância nominal. In Lucchesi, Dante, Alan Baxter & Ilza Ribeiro (eds.) *O Português Afro-Brasileiro*, 269-264. Salvador: EDUFBA.

Baxter, Alan. N. 2004. The development of variable NP plural agreement in a restructured African variety of Portuguese. In Escure, Geneviève & Armin Schwegler (eds.) *Creoles, Contact and Language change: Linguistics and social implications*, 97-126. Amsterdam: John Benjamins.

Baxter, Alan. N. 2002. Semicreolization? – The restructured Portuguese of the Tongas of São Tomé, a consequence of L1 acquisition in a special contact situation. *Journal of Portuguese Linguistics* 1: 7-39.

Baxter, Alan. N. 1999. The context of language acquisition among slaves of the Colônia Leopoldina. Trabalho apresentado ao Research Seminar of the Institute of Latin American Studies, La Trobe University.

Baxter, Alan & Norma Lopes. 2009. O artigo definido. Lucchesi, Dante, Alan Baxter & Ilza Ribeiro (eds.) *O Português Afro-Brasileiro*, 319-329. Salvador: EDUFBA.

Bickerton, Derek. 1999. How to acquire language without positive evidence: what acquisitionists can learn from Creoles. In DeGraff, Michel (ed.) *Language creation and language change: creolization, diachrony, and development*, 49-74. Cambridge: The MIT Press.

Bresnan, Joan & Lioba Moshi. 1990. Object asymmetries in comparative Bantu syntax. *Linguistic Inquiry* 21: 147-185.

Bruyn, Adrienne, Peter Muysken & Maaïke Verrips. 1999. Double-object constructions in the creole languages: development and acquisition. In DeGraff, Michel (ed.) *Language creation and language change: creolization, diachrony, and development*, 329-374. Cambridge: The MIT Press.

Cavalcante, Rerrisson & Isis Barros. 2012. Construções de duplo objeto em dois dialetos brasileiros. *Domínios da Linguagem* 6(1): 477-499.

Creissells, Denis. 2005. A typology of subject marker and object marker systems in African languages. Paper presented at the International Symposium: Typology of African Languages, Koln, May 21-24 2001.

Creissells, Denis & Jérémie Kouadio. 2012. Ditransitive constructions in Baule. In Malchukov, Andrej, Martin Haspelmath & Bernard Comrie (eds.) *Studies in Ditransitive Constructions*, 166-189. Berlin: Mouton de Gruyter.

Essegbey, James. 2010. Inherent complement verbs and the basic double object construction in Gbe. In Aboh, Enoch E. & James Essegbey (eds.)

Topics in Kwa Syntax, Studies in Natural Language and Linguistic Theory 78, 177-193. New York: Springer.

Fernando, Mbiavanga. 2008. An analysis of verbal affixes in Kikongo with special reference to form and function. Dissertação de Masters em Línguas Africanas, University of South Africa.

Gomes, Christina Abreu. 2003. Dative alternation in Brazilian Portuguese: typology and constraints. *Language Design* 5: 67-78.

Gomes, Christina Abreu. 1999. Directionality in linguistic change and acquisition. *Language Variation and Change* 11: 213-230.

Gomes, Christina Abreu. 2000. Construções de dativo de verbos bitransitivos do português do Brasil. In Gärtner, Eberhard, Christine Hundt & Axel Schönberger (eds.) *Estudos de Sociolinguística portuguesa*, 141-153. Frankfurt am Main: TFM.

Gonçalves, Perpétua. 2005. Falsos sucessos no processamento do input na aquisição de L2: papel da ambiguidade na génese do português de Moçambique. *Revista da ABRALIN* 4(1/2): 47-73.

Gonçalves, Rita Margarida Gamito. 2010. Propriedades de subcategorização verbal no português de S. Tomé. Dissertação de Mestrado em Linguística, Universidade de Lisboa.

Harris, Marvin. 1956. *Town and Country in Brazil*. New York: Columbia University Press.

Haspelmath, Martin. 2011. Ditransitive Constructions: The Verb 'Give'. In Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath (eds.) *The World Atlas of Language Structures Online*. Munich: Max Planck Digital Library, chapter 105. <http://wals.info/chapter/105>. Acesso em 12 ago 2013.

Hyman, Larry M. & Alessandro Duranti. 1982. On the object relation in Bantu. *Syntax & Semantics* 15: 217-239.

Lefebvre, Claire. 2009. A note on the process of lexical diffusion in the development of creoles - The case of double-object verbs. In van den Berg, Margot; Hugo C. Cardoso, Rachel Selbach (eds.) *Gradual creolization: studies celebrating Jacques Arends*, 101-112. Amsterdam: John Benjamins Publishers.

Lefebvre, Claire. 1994. New facts from Fongbe on the double-object constructions. *Lingua* 94: 69-163.

Lefebvre, Claire & Anne-Marie Brousseau. 2002. *A Grammar of Fongbe*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Lucchesi, Dante. 2002. A transcrição de textos orais. Disponível em: http://www.vertentes.ufba.br/images/paginas/projeto/chave_de_transcricao.pdf. Acesso em 18 fev. 2014.

Lucchesi, Dante. 2001. As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil. *DELTA* 17(1): 97-132.

Lucchesi, Dante & Alan N. Baxter. 2009. A transmissão linguística irregular. In Lucchesi, Dante, Alan Baxter & Ilza Ribeiro (eds.) *O Português Afro-Brasileiro*, 101-123. Salvador: EDUFBA.

Lucchesi, Dante & Alan N. Baxter. 2006. Processos de crioulação na história sociolinguística do Brasil. In Cardoso, Suzana; Jacyra Mota & Rosa Virgínia Mattos e Silva (orgs.) *Quinhentos anos de história linguística do Brasil*, 163-21. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia.

Lucchesi, Dante & Camila Mello. 2009. A alternância dativa. In Lucchesi, Dante, Alan Baxter & Ilza Ribeiro (eds.) *O Português Afro-Brasileiro*, 427-45. Salvador: EDUFBA.

Michaelis, Susanne & Martin Haspelmath. 2003. Ditransitive constructions: Creole languages in a cross-linguistic perspective. *CREOLICA* abril 2003.

Oliveira, Marilza. 2005. A aquisição da preposição no português como L2: complementos verbais dativos. Congresso da ABRALIN 2005.

Pinheiro, Fábio W. A. 2005. A Zona da Mata mineira e sua participação no tráfico de escravos para Minas Gerais (1808-1850): uma proposta de pesquisa. Trabalho apresentado no I Colóquio do LAHES, Juiz de Fora, 13 a 16 de junho de 2005.

Pires, Maria de Fátima Novaes. 2003. *O crime na cor: escravos e forros no alto sertão da Bahia (1830-1888)*. São Paulo: AnnaBlume / FAPESP.

Riedel, Kristina. 2009. The Syntax of Object Marking in Sambia - A comparative Bantu perspective. Tese de PhD em Linguística, Universidade de Leiden.

Rougé, Jean-Louis. 2008. A inexistência de crioulo no Brasil. In Fiorin, J. L. & M. Petter (orgs.) *África no Brasil: a formação da língua portuguesa*, 63-74. São Paulo: Contexto.

Rougé, Jean-Louis. 1992. Les langues des Tonga. In d'Andrade, Ernesto & Alain Kihm (eds.) *Actas do Colóquio sobre Crioulos de Base Lexical Portuguesa*, 171-176. Lisboa: Colibri.

Scher, Ana Paula. 1996. As construções com dois complementos no inglês e no português do Brasil: um estudo sintático comparativo. Dissertação de Mestrado em Linguística, Universidade Estadual de Campinas.

Sankoff, David, Sali Tagliamonte & Eric Smith. 2005. *Goldvarb X*. Department of Linguistics, University of Toronto.

Schwartz, B. & R. Sprouse. 1996. L2 cognitive states and the full transfer/full access model. *Second Language Research* 12: 40-72.

Received: 06/30/2013

Accepted: 12/01/2013
